

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ КАК ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович¹

Беккулов Жахонгир Шербоевич²

¹⁻²Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова Адрес:100095,г. Ташкент, Республика Узбекистан,
ул.Университетская

E-mail: dodabek@mail.ru,Phone:+998-90-185-80-91

E-mail: jbekqulov@mail.ru,Phone:+998-99-081-09-55

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7560010>

Аннотация. Анализ литературных источников по методам инструментального поточного измерения влажности с достаточной точностью в интересующем диапазоне значений показал, что приборы, их реализующие, дороги и сложны в использовании. Поэтому в практике промышленного производства определение влажности хлористого калия после сушки осуществляется лабораторным анализом периодически отбираемых проб. В качестве альтернативы аппаратным средствам для задачи непрерывного мониторинга показателя качества предлагается использовать виртуальный анализатор (ВА).

Ключевые слова. Виртуальный анализатор, контроль, качества, удобрений, диагностика, промышленность, четыре правила, двойник, калимагnezия

Введение

Минеральные удобрения - одна из ключевых составляющих интенсивного сельскохозяйственного производства, которая обеспечивая высокую урожайность культур. Промышленность выпускает широкий набор основных минеральных, органоминеральных удобрений, микроэлементных препаратов, стимуляторов роста. К великому сожалению, не всегда предлагаемые удобрения соответствуют заявленным производителем характеристикам. Часто несоответствие состава встречается среди микроудобрений. Вопрос подтверждения качества также возникает по отношению к новым удобрениям, которые появляются впервые.

Анализ минеральных удобрений - это действенный инструмент, который позволяет определить их фактический состав, правильно рассчитать норму внесения, определить подделку и проверить надежность производителя. Анализ качества удобрений следует делать не только, когда необходимо закупить новый препарат или сменить производителя, ибо свойства удобрений могут изменяться при неправильном хранении и

транспортировке. Контроль качества удобрений оптимально осуществлять при поставке каждой отдельной партии, а также при длительном хранении на складах.

К настоящему времени известно более полусотни показателей в минеральных удобрениях, в том числе сохранение микроэлементов, например анализ сухих сыпучих и жидких минеральных удобрений может выполняться по следующим группам:

- азотные удобрения (аммония сульфат, карбамид, аммиачная селитра, КАС);
- фосфорные удобрения (супер фосфат простой и двойной, фосфоритная мука);
- калийные удобрения (аммофоска, азофоска, нитроаммофоска, калийная селитра, ЖКУ);
- микроэлементные удобрения, в том числе желатные микроудобрения (борные, цинковые, марганцевые, кобальтовые и т.д.);
- известковые мелиоранты (доломитовая мука, гранулированные известняки, тел);
- органоминеральных удобрения.

Диагностика и мониторинг калийных удобрений опирается как на внутренних особенностях, так и на внешних их особенностях химических реакциях с AgNO_3 , BaCl_2 . Хлорида калия обычно представляет собой белые мелкие кристаллы. Смесь хлорида калия с сильвинитом в виде 40 %-ной калийная соли представляет собой смесь белых мелких кристалликов. Эта смесь может иметь, помимо белой окраски, розовый, красный оттенок, в то время как сильвинит $m\text{KCl} \cdot n\text{NaCl}$ – представляет собой крупные кристалла белого, розового и синего цвета. Что же касается серноокислого калия, то он состоит из мелких кремовый или белых кристаллов.

Каинит ($\text{KCl} \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) и калимагнезия ($\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4$) дают хорошо выраженную реакцию на ион SO_4 . Однако в отличие от серноокислого калия последние обнаруживают заметную реакцию и на хлор-ион. Перед нами муть в растворе калимагнезии и белый творожистый осадок в растворе каинита.

Распознавание аморфных удобрений начинается с разделения их на две группы:

- имеющие белый или серый цвет: известковые, суперфосфат ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$), преципитат ($\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), гипс (CaSO_4).

- имеющие черный и землисто-серый цвет: фосфоритная мука ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$), томасшлак ($4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$), цианамид кальция (CaCN_2), а также и калимаг ($\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{MgSO}_4$).

Качественный анализ удобрений первой группы сводится к реакции 10%-ным раствором HCl . Если при действии кислоты на удобрение имеет место вскипание, то это означает, что перед нами известковый материал. Суперфосфат, преципитат и гипс - не вскипают. Обычно суперфосфат представлен порошком или гранулами диаметром 1 - 4 мм. Водная суспензия суперфосфата владеет кислой реакцией. Это определяется по изменению цвета синей лакмусовой бумажки в розовый. Преципитат и гипс отличают друг от друга реакцией с AgNO_3 . При добавлении в водный раствор преципитата 2-3 капель AgNO_3 выпадает желтый осадок.

Плохо растворимые в воде удобрения второй группы различают по внешнему виду и по реакции раствора проба на лакмус связно бумагу.

Калимаг состоит из гранул темно-серого цвета. Суспензия калимага дает хорошо выраженную реакцию на SO_4 -ион.

Калийные удобрения представляют собой — минеральные вещества, которые используются в виде источник [калия](#) для питания растений. Они улучшают качественные характеристики выращиваемой продукции, способствуя повышению сопротивляемости растений к заболеваниям, обеспечивая лёгкость плодов при хранении и стойкость при транспортировке. Калийные удобрения, применяются в комплексе с [азотными](#) и [фосфорными удобрениями](#).

Хлорид калия (KCl) является концентрированным калийным [удобрением](#), представляя собой белое кристаллическое вещество, легко растворяемое в воде. Содержание питательного вещества в пересчёте на K_2O находится в пределах 52-62 %. Основным сырьём для производства хлористого калия являются природные калийные соли ([сильвинит](#) и [карналлит](#) — соли с содержанием чистого вещества на уровне 12-15 % с примесями солей [натрия](#) и [магния](#)). Хлорид калия можно применять на любых почвах в виде основного удобрения.

Калийная селитра (KNO_3)-Комплексное калийно-азотное удобрение: содержание калия — 45 %, азота — 14 %. В объёме 10 см³ содержится 12,5 г (1 г занимает 0,75 см³), иными словами в стакане (200 мл) помещается 250 г, в спичечном коробке 25 г. Широко применяется в защищённом грунте: перед высадкой рассады вносят до 36 г/м², для корневой [подкормки](#) 18-20 г/м².

Калимагнезия ($K_2SO_4 \cdot MgSO_4$) представляет собой комплексное калийно-магниевое удобрение, не содержащее хлора. Применяется под хлорофобные культуры, положительно отзывающиеся на магний. Не слеживается, не гигроскопична, рассеиваемость хорошая. Применяют в виде подкормки (10 г/м^2) при низком содержании в почве подвижного магния. При основном внесении норма составляет 40 г/м^2 .

Калийные удобрения не сгорают и не плавятся на раскаленном древесном угле.

При добавление щелочи к раствору калийных удобрений характерных продуктов реакции не обнаруживается. На рис 3.1 изображены “четыре правила”: адаптивное управления питанием растений.

Рис.1. “Четыре правила”: адаптивного управления питанием растений

Агрономическая эффективность калийных удобрений состоит в прибавке урожая на единицу действующего внесенного удобрения. Эффективность внесения однократной высокой дозы калийных удобрений можно сравнить с эффективностью ежегодного внесения относительно невысоких доз. Это позволяет фермерам гибко планировать внесение удобрений в оптимальное время и наиболее подходящим способом. При внесении невысоких доз ленточный способ обычно более эффективен, чем разбросной. При минимальной обработке почвы глубокое ленточное внесение калийных удобрений может быть более эффективным для адекватного питания растений в засушливых условиях.

Эффективность калийных удобрений отражает таблица 3.1.

Таблица 3.1

Сравнение агрономической эффективности (АЭ) калийного удобрения. Варианты опыта: однократное внесение 675 кг К ₂ О/га в начале опыта и ежегодное внесение в дозе 54–81 кг К ₂ О/га.					
Доза удобрений	Всего внесено К за 10 лет	Суммарная отзывчивость кукурузы	Суммарная отзывчивость сои	Общая отзывчивость	АЭ
(кг К ₂ О/га)		----- (кг зерна/га) -----		(кг зерна /кг К ₂ О)	
54–81 кг К ₂ О/га в год	675	5207	1922	7129	10,6
675 кг К ₂ О/га	675	5584	1183	6767	10,0

Примечание: Суммарная отзывчивость кукурузы и сои. Урожайность зерна кукурузы приведена к влажности 15,5%, а урожайность зерна сои – нет.

Примерно четверть века тому назад Международная комиссия ООН по окружающей среде и развитию опубликовала доклад «Наше общее будущее», в котором были изложены основы концепции устойчивого развития. Концепция “ четырех правил” применения удобрений принята подавляющей частью производителей минеральных удобрений . Эта концепция (104) освещает основные аспекты ответственного управления питанием растений и предназначена для использования всеми заинтересованными сторонами, которые осуществляют как производственную, так и непроизводственную деятельность. Концепция учитывает условия каждого конкретного региона. Система применения удобрений разрабатывается с учетом региональной специфики. Адаптивные подходы к разработке системы применения удобрений должны поддерживаться промышленностью минеральных удобрений на всех уровнях иерархии управления. Концепция устойчивого развития представлена на рис 3.2

Рис.2. Концепция «четырех правил» применения удобрений подразумевает, что оптимизация форм, доз, сроков и способов внесения удобрений для конкретной экосистемы помогает всем заинтересованным сторонам решать экономические, социальные, а также экологические задачи.

В табл 3.2 сведены основные научные принципы, лежащие в основе рассматриваемы концепции применения удобрений.

Таблицы 3.2

Основные научные принципы, лежащие в основе концепции «четырех правил» применения удобрений (IPNI, 2012)			
Форма	Доза	Сроки внесения	Способы внесения
Содержание важнейших элементов питания	Потребность растений в элементах питания	Динамика поглощения элементов питания	Динамика развития корневой системы
Доступные для растений формы удобрений	Доступность составных компонентов питания из почвы	Периоды максимального поглощения элементов питания	Реакция почвенной среды
Физико-химические свойства почвы	Поступление элементов питания из возможных вариантов	Доступность элементов питания из почвы во времени	Система обработки почвы
Синергизм элементов	Прогноз эффективности	Динамика потерь	Внесение удобрений с учетом разного

питания	использования элементов питания из удобрений	элементов питания из почвы	почвенного плодородия полей
Совместимость удобрений в тукосмесях	Поддержание почвенного плодородия	Логистика полевых работ	Дифференцированное внесение удобрений с учетом внутривидовой пестроты почвенного плодородия
Сопутствующие элементы	Экономика		

Цифровой двойник с замкнутым контуром

Цифровой двойник с замкнутым контуром-это виртуальное представление, связанное с физическим продуктом или технологическим процессом, используемое для понимания прогнозирования характеристик производительности физического аналога. Цифровые двойники используются на протяжении всего медленного цикла продукта для моделирования, прогнозирования и оптимизации процесса и система производства.

Замкнутый контур цифрового двойника с поддержкой новых продуктов и математических моделей при переходе от линейного к гибкому проектированию включает в себя:

- управление данными о продукте;
- совместную продажу продуктов;
- управление жизненным циклом продукта;
- цифровой двойник с замкнутым контуром.

Управление данными о продукте представляет собой управление многочисленными объектами данных (функциональных и технических спецификаций), связанных с разработкой продукта, среди внутренних ключевых заинтересованных сторон организации.

Совместная продажа продукции-возможность сотрудничества между производителями, его поставщиками и клиентами, чтобы помочь различным организациям работать вместе над разработкой продукции с тем, чтобы повысить прозрачность на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Управление жизненного циклом продукта заключается в объединении цепочки создания стоимости продукта от проектирования, производства и пост продажного обслуживания с отслеживаемым прыгаем материалов и каждом этом жизненного цикла продукта, объединяя людей, процессы и системы.

Цифровой двойник с замкнутым контуром: интеллектуальные продукты, бизнес-модели, которые работ том как физически, таки в цифровом виде, используя технологии интернета вещей (IoT).

Использованная литература:

1. Юсупбеков Н.Р., Алиев Р.А., Алиев Р.Р., Юсупбеков А.Н., Системы искусственного интеллекта и принятия решений. Учебник для Вузов.- Ташкент.2014.-490с.
2. Bachtadze N., Lototsky V., Maximov E., Pavlov B/ Associative Search models in Industrial systems // IFAC International Workshops Intelligent Assembly and Disassembly (IAD'02)& Intelligent Manufacturing Systems (IMS'07)-Alicante, Spain-Voe.1.2007.
3. Самотылова С.А., Торгашов А.Ю. Построе-ние виртуального анализатора процесса ректификации в условиях малой обучающей выборки данных // Ма-тематические методы в технике и технологиях-ММТТ. 2019. Т. 2. С. 10-13.
4. Гурьева Е.М., Ибатуллин А.А. Виртуальные анализаторы качества в нефтепереработке // Автома-тизация, мехатроника, информационные технологии –2016: материалы VI междунар. науч.-техн. интернет-конф. молодых ученых, 17 мая 2016 г. Омск: Омскийгос. техн. ун-т. 2016. С. 181-186.
5. Лабинский А.Ю. Использование нечеткой логики в решении задач классификации // Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. 2018. №. 3.
6. Jain A., Murty M., Flynn P. Data Clustering: A Review. // ACM Computing Surveys. 1999. Vol. 31, no. 3.
7. Ершов К.С., Романова Т.Н. Анализ и клас-сификация алгоритмов кластеризации // Новые ин-формационные технологии в автоматизированных си-стемах. 2016. № 19. С. 274-279.
8. Иванченко А.В., Мельников А.В. Этапы кластеризации в интеллектуальном анализе данных // Перспективы развития информационных технологий. 2013. № 12. С. 17-22.